

Фомов Д. О.,

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
відділ фінансової політики,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЇ У БАНКІВСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Цифровізація банківських послуг активно розвивається у світі незалежно від рівня економічного розвитку країн, оскільки технології стали невід'ємною частиною суспільного життя. У банківському секторі швидко впроваджуються сучасні фінансові технології, які трансформують не лише онлайн-сервіси, а й саму модель банкінгу. Цифрова трансформація змінює підходи до надання послуг, орієнтуючись на нові потреби клієнтів, що вимагає аналізу змін ринкової кон'юнктури під впливом глобальних трендів. Для України це особливо актуально через необхідність адаптації до мінливих ринкових умов та прискорення цифровізації банківських послуг. Банки мають активно застосовувати цифрові рішення та розширювати формати традиційних послуг, синхронізуючись із глобальними ринками, щоб забезпечити конкурентні переваги та розширити клієнтську базу.

У контексті глобалізації фінансові технології суттєво впливають на трансформацію економік, створюючи нові перспективи для їх розвитку та адаптації. В умовах швидкозмінного середовища, особливо з урахуванням викликів в Україні, впровадження фінансових інновацій стає критично важливим. Фінтех розширює доступ до фінансових ресурсів, стимулює підприємництво, оптимізує бізнес-процеси та сприяє припливу інвестицій [1].

Впровадження цифрових інновацій у банківську діяльність – лише початковий етап, що передуює цифровізації банківської діяльності, яка сьогодні має місце. Втім, процеси цифровізації настільки глибоко проникли у банківські сервіси, що змінюють всю концепцію банківської діяльності та визначають її цифрову трансформацію (рис. 1).

Рис. 1. Етапи процесу цифрової трансформації

Джерело: побудовано автором

Науковці акцентують увагу, що основним рушієм впровадження цифрових фінансових інновацій у банківську діяльність є комерційні міркування. Ключовим мотивом появи інновацій у банківській сфері, як і в інших секторах економіки, є прагнення до отримання прибутку. Однак передумови для впровадження банківських інновацій формуються насамперед змінами у зовнішньому середовищі. Провідним інституційним чинником, що впливає на розробку та впровадження таких інновацій, є система регулювання банківської діяльності в країні, а також законодавча база, що визначає функціонування інших фінансових ринків.

Деякі науковці все ж звертають і на інші аспекти необхідності впровадження інновацій в банківську діяльність, зокрема Вовчак О. наголошує на необхідності утримання своїх клієнтів та конкурентних позицій, що в кінцевому підсумку зобов'язує банки впроваджувати інноваційні технології. Також це дозволяє підвищувати продуктивність праці, зменшувати витрати, ефективно управляти ресурсами. В кінцевому підсумку ж зазначені заходи дають змогу збільшити прибуток на посилити конкурентоспроможність банківської установи. В глобальному сенсі процеси цифровізації сприяють сталому розвитку банківської діяльності [2].

Погоджуємось з думками Карліна М., Шматковської Т. та Борисюк О., які всю площину впровадження банківських інновацій розділили на два основні напрями [3]:

1. Інновації, спрямовані на впровадження новітніх технологій у систему безпосереднього банківського обслуговування, що охоплюють встановлення

платіжних терміналів, банкоматів, а також створення «розумних» відділень, які функціонують без участі персоналу.

2. Новаторські розробки у сфері програмного забезпечення та онлайн-додатків, які дозволяють клієнтам банків використовувати різноманітні пристрої та гаджети для доступу до банківських послуг у режимі реального часу.

Банки, як ключовий елемент фінансової системи, одними з перших зіткнулися з можливостями та викликами, пов'язаними з інтеграцією цифрових технологій. У цьому контексті важливим є аналіз впливу цифрової трансформації на банківські ризики, особливо з макроекономічної перспективи, оскільки зростання цих ризиків може спричинити фінансові кризи. Думки науковців щодо впливу цифровізації на банківські ризики розділяються: одні дослідження вказують на їх зростання, інші – на зменшення. Основні аргументи на користь позитивного впливу цифровізації включають [4]:

фінтех полегшує точнішу оцінку кредитоспроможності клієнтів;

автоматизовані технології знижують частку проблемних кредитів через ефективне управління кредитними ризиками;

цифрові інновації підвищують конкурентоспроможність банків;

фінтех-розробки сприяють зниженню рівня ризиків, які беруть на себе банки.

Однак, існують дослідження, які підкреслюють схильність банків до системних ризиків, що провокуються впровадженням банківських інновацій [5]. Наголошується, що впровадження банківських інновацій, попри їхні переваги, може посилювати системні ризики через зростання залежності від складних технологічних систем. Це підвищує вразливість до кіберзагроз та потенційних збоїв у цифровій інфраструктурі, що може дестабілізувати фінансовий сектор.

Беззаперечно, що впровадження цифрових інновацій і різноманітних фінансових технологій удосконалюють функції та послуги банків. Сьогодні банківський сектор перейшов до етапу Banking 3.0, який фокусується на використанні мобільних застосунків та покращенні взаємодії банків з клієнтами (табл. 1).

Основні фінтех-новації в контексті Banking 3.0

Напрямок	Характеристика
Open Banking та APIs	Відкритий банкінг передбачає надання третім сторонам доступу до фінансових даних клієнтів для розробки інноваційних фінансових продуктів і послуг.
Гіперперсоналізація	«Таргетинг» у банківській сфері передбачає використання Big Data та технологій для створення персоналізованих послуг, адаптованих до потреб кожного клієнта.
Конфіденційність даних, безпека та запобігання шахрайським діям	Відкритий банкінг та гіперперсоналізація зумовлюють потребу в посиленні заходів захисту великих обсягів особистих даних клієнтів і протидії фінансовим злочинам.
Регулювання і нові схеми платежу	Впровадження стандарту ISO 20022 сприяє інтеграції фінансових систем у світі та підвищує ефективність міжнародних і внутрішніх платіжних операцій.

Джерело: авторська вибірка з [6]

Цифрова трансформація банківського сектору України демонструє, як інновації змінюють галузь, створюючи нові перспективи для розвитку та вдосконалення клієнтських послуг. Це відкриває Україні шлях до лідерства у сфері цифрових трансформацій на глобальному банківському ринку.

Цифровізація банківського сектору стрімко набирає обертів. Адаптація банків до вимог цифровізації суспільства призвела до кардинальних змін у концепції банківських послуг, спричинивши трансформацію банківських систем. Банківська галузь однією з перших активно інтегрувала цифрові технології. У цьому процесі виділено етапи цифровізації банківської діяльності, які ще не завершені.

Література:

1. Вергелюк Ю. Ю., Ганцяк М. О., Фомов Д. О. *Fintech як драйвер економічного відновлення України. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". 2024. №10. URL: <https://doi.org/10.25313/2520-2294-2024-10-10402>*

2. Вовчак О., Гонгало Н. *Цифрові інновації та їх вплив на конкурентну спроможність банків. Вісник Університету банківської справи. 2020. №3. URL: <https://www.ser.net.ua/index.php/SER/article/download/394/399>*

3. Карлін М., Шматковська Т., Борисюк О. Банківські інновації в умовах формування цифрової економіки. *Економіка та суспільство*. 2021. №27. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-24>

4. Li C, He S, Tian Y, Sun S, Ning L. Does the bank's fintech innovation reduce its risk-taking? Evidence from China's banking industry. *J Innovation Knowledge*. 2022. №7(3). URL: <https://doi.org/10.1016/j.jik.2022.100219>

5. Verheliuk, Y., Hantsiak, M., & Fomov, D. (2025). Digital transformation of the banking system: global guidelines for Ukraine. *Finance of Ukraine*, (3), 45-57. <https://doi.org/10.33763/finukr2025.03.045>

6. Онуфрієнко О. Як розвиток фінтех змінює досвід надання банківських послуг. *Економічна правда*. 2023. URL: <https://epravda.com.ua/columns/2023/12/18/707820/index.amp>